

NUESTRA Nebrija

DIC 2024 • Nº 50

En portada: José María Merino

**“Todo lo que nos rodea
está cargado de posibles
historias al acecho”**

**“Los padres tienen que
convertirse en héroes
frente al acoso escolar”**

Entrevista a Manuel Carabias

SUMARIO

04

Tribuna

Luis Díaz Marcos
Director General de la
Universidad Nebrija

**A las puertas
del 30
aniversario**

NUESTRA

Nebrija

ISSN 2340-8766

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Campus de Madrid-Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

CONTACTO

comunicacion@nebrija.es

Dirección:

María Gil

Redacción:

**Javier Picos
Pablo Martínez
Abigail Campos**

Dirección de Arte:

Lupe Montalvo

Maquetación:

**Miguel Ángel Ruiz-Peinado
Paula de las Hazas**

Fotografía:

Zaida del Río

En portada

**06 “Todo lo que
nos rodea
está cargado de
posibles historias
al acecho”**

Entrevista a
José María Merino

Artículo

**12 El papel de las Humanidades
Médicas**

Reportajes

**16 Eloy de la Iglesia,
el más valiente de
los directores españoles**

**36 Las emociones de los oyentes
bordan los cien años de la
radio en España**

Entrevista

**32 “Los padres tienen que
convertirse en héroes frente
al acoso escolar”**

Alumnos que brillan

**42 Margarita Bacharach se
convierte en reina maga para
la Fundación Soñar Despierto**

Empleabilidad y empresas

**48 Más allá del aula: caminos
diversos en el sector de la
Educación**

El altavoz

50 El dragón que devora verdades

The Dragon That Devours Truths

Investigación

**18 Herramientas
digitales para
conservar el
patrimonio**

Digital Tools
for Preserving
Heritage

**22 Pocas
mujeres en
la creación
audiovisual
española**

Gender
Imbalance
in Spanish
Audiovisual
Industry

**26 Breves
investigación**

**28 Comer rápido:
ganar tiempo
a costa de la
salud**

Eating quickly
saves time, but
it takes a toll
on your health –
here's how

- 40 | **Un instante**
- 44 | **Desde dentro**
- 54 | **Oído en Nebrija**
- 55 | **Agenda**
- 56 | **Alumni**

El papel de las Humanidades Médicas

El autor defiende esta disciplina como vía para humanizar la medicina actual y como antídoto para la triple crisis que sufre la sanidad: la derivada de la cosificación de las personas, el fin del paternalismo médico y el debilitamiento del Estado del Bienestar.

José Miguel Hernández Mansilla
Profesor de Antropología de la Salud y de Bioética y ética profesional

La cuestión de las Humanidades Médicas es de vital importancia para el futuro de las Ciencias de la Salud, para la atención sanitaria y la sociedad en su conjunto. El motivo radica en que las Humanidades Médicas son una de las respuestas que hemos dado desde los años 70 del siglo pasado a la crisis que están viviendo los profesionales sanitarios y los pacientes en este tiempo que nos ha tocado vivir. Esa crisis a la que hago mención se manifiesta de múltiples formas. La más llamativa de todas ellas me parece que es el triste lamento que puede ser escuchado en todas las partes del mundo sobre la necesidad de humanizar la medicina actual. No importa que el país se encuentre en el norte o en el sur, que sea un país desarrollado o en vías de desarrollo. El lamento que llega a nuestros oídos es global y recorre todos los países e instituciones. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en este último siglo para

Cinco minutos por paciente para hacer la exploración física, realizar un juicio diagnóstico, (...) y proponer un plan terapéutico es una de las aberraciones que hemos aceptado como algo normal en nuestro tiempo

que cada vez escuchemos con más fuerza esta queja? Creo que al menos hay tres ideas que se encuentran en el corazón de este gran problema y que pueden servir para comprender la situación que describo.

La primera tiene que ver con que el modelo biomédico actual y la tecnología que está a su servicio favorece la cosificación de las personas.

La segunda está relacionada con el auge de la autonomía y el final del paternalismo médico en la sociedad actual. Y finalmente la crisis del Estado del Bienestar. Creo que estas ideas pueden ayudarnos a comprender este lamento. Seguro que hay más factores que pueden servir para comprender esta situación, pero considero que estos son las más importantes. Por este motivo y por una cuestión de extensión solo me ceñiré a ellos.

¿Qué ha sucedido en este último siglo para que hoy pidamos humanizar la medicina?

El modelo biomédico actual favorece la cosificación de las personas

En la medicina de este último siglo han cambiado muchas cosas, comenzando por el paradigma dominante que sirve para establecer qué es la salud y qué es la enfermedad y cómo esta última, en el caso de que se manifieste, debe ser tratada. Comencemos pues por señalar que el paradigma predominante hoy en día es el llamado científico-experimental. Este paradigma o mentalidad es el fundamento del modelo biomédico actual. Dicho paradigma nos ha enseñado a considerar la enfermedad de distintas maneras, ya sea como una alteración anatómica o fisiológica del metabolismo. Y nos ha ayudado a descubrir un mundo nuevo en torno a agentes infecciosos como virus y bacterias. Sin duda ha sido un gran avance que nos ha permitido abandonar la teoría humoral que estuvo presente durante más de mil años en medicina. Pero tal vez lo más importante es que a la humanidad a la que le ha tocado vivir en este tiempo más reciente tiene la posibilidad de liberarse de la noción de enfermedad ligada a la culpa o trasgresión de una norma o tabú. Hoy es posible creer que Dios nada tiene que ver con la enfermedad que uno padece. E incluso pensar que incumplir alguna norma, precepto o tabú no nos acarrearán padecer enfermedad alguna. Todo esto nos lleva a decir que la humanidad tiene la posibilidad de quitarse de encima esa pesada carga si así lo desea en el día de hoy.

Pero no todo ha sido positivo con la implantación y desarrollo de este paradigma. El modelo biomédico actual ha fragmentado al ser humano para entender mejor la enfermedad que padece. Esto ha provocado que en algunas especialidades médicas la persona quede reducida con más facilidad a un órgano que está alertado desde el punto de vista de su anatomía o fisiología.

La tecnología sanitaria no ha hecho sino agravar este problema en las últimas décadas. Las pruebas complementarias, por ejemplo, están sustituyendo en la entrevista clínica a una correcta anamnesis y exploración física. Y lo peor es que hay pacientes y profesionales sanitarios que están contentos con este procedimiento. Para nada son conscientes de que están

asistiendo a una transformación de la naturaleza humana. No son conscientes de que están dejando de ser personas para convertirse en objetos o piezas de una gran línea de montaje industrial. El médico está sometido al imperativo de la eficiencia, la gestión y la optimización de recursos. Mientras que el paciente se transforma en un sujeto pasivo, un objeto, al que se le identifica con un órgano enfermo, un número de historia clínica o la enfermedad que padece, y se le envía de un especialista a otro como si el hospital fuera una fábrica que proporciona salud.

En nada ayudan los tiempos de atención que se han impuesto en este sistema de producción de la salud. Cinco minutos por paciente para hacer la anamnesis, la exploración física, realizar un juicio diagnóstico, informar de la posible evolución de la enfermedad y proponer un plan terapéutico es una de las aberraciones que hemos aceptado como algo normal en nuestro tiempo. Pero claro, para los que todavía creen en este sistema, o lo soportan con resignación, es mucho más cómodo recurrir a realizar las pruebas complementarias. Por cierto, muy al gusto de los tecnócratas. Para ellos, el tiempo dedicado a escuchar a un paciente es tiempo perdido. Ya sea porque consideran que no les va a aportar ningún dato relevante para conocer el diagnóstico y proponer un plan terapéutico, o porque están atrapados en la vorágine de una agenda sobrecargada y la prueba complementaria es una manera cómoda de contentar al paciente y seguir avanzando en la consulta.

El auge de la autonomía y el final del paternalismo médico

Pasemos ahora al siguiente punto, el del auge de la autonomía y el final del paternalismo. En nuestros días es un tópico señalar cómo desde los años 60-70 del pasado siglo XX los pacientes comenzaron a tomar las riendas de la gestión de su propio cuerpo.

No ha sido fácil que dieran este paso. Pero cuando lo han hecho el viejo modelo ha entrado en crisis. Y el resultado ha sido una profunda insatisfacción. ¿Por qué digo esto? Cuando comenzaron a producirse estos cambios en los años 60 y 70 los pacientes demandaban información y solicitaban que se tuviera en cuenta su autorización para proceder a realizar un diagnóstico o un tratamiento. Sin embargo, los

La humanidad a la que le ha tocado vivir en este tiempo más reciente tiene la posibilidad de liberarse de la noción de enfermedad ligada a la culpa o trasgresión de una norma o tabú

profesionales sanitarios no estaban educados en el respeto hacia las decisiones de los pacientes. Durante toda la historia habían sido educados en el rol de que debían ser ellos los que tenían que tomar las decisiones, entre otros motivos porque eran los expertos, y porque creían que los pacientes no tenían ninguna capacidad para opinar de la enfermedad que padecían, ya que ésta les incapacitaba.

Sin embargo, el paso del tiempo lo cambia todo. Podemos decir que ahora nos encontramos lejos de este punto. Afortunadamente los profesionales sanitarios han sido entrenados desde las facultades y posteriormente durante sus etapas como residentes en la captación y fomento de los valores de los pacientes. Pero curiosamente ahora nos encontramos con otro problema, una parte de los pacientes no es capaz de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Especialmente cuando son graves. Y por ello buscan que sean los profesionales quienes tomen las decisiones. Pero ahora los profesionales ya no quieren hacerlo como antaño. Lo que provoca que aparezca de nuevo una tensión entre ambos polos de la relación clínica.

En cualquier caso, el papel que debe primar en este momento es doble. El de la educación de los profesionales de la salud y el de la educación de la ciudadanía. Creo que las facultades de Ciencias de la Vida pueden hacer esta tarea. Pueden formar a sus estudiantes como vienen haciéndolo hasta ahora en el respeto y el fomento de los valores de los pacientes. Y pueden educar a la ciudadanía a través de programas abiertos.

La crisis del Estado del Bienestar

Terminemos por citar el último punto que ha propiciado el lamento por la humanización de la asistencia sanitaria. En estos momentos estamos viendo cómo los países que han tenido un sistema socializado de atención sanitaria están sufriendo en estos últimos tiempos numerosos problemas de financiación y distribución de recursos. La cantidad de dinero destinada para el mantenimiento de este servicio es en el mejor de los casos la misma. En otros se han llegado a recortar todavía más partidas presupuestarias. Pero las necesidades siguen siendo las mismas e incluso mayores.

Los recursos económicos no siempre se han distribuido de la manera más eficiente y justa. Pense-

Una parte de los pacientes no son capaces de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Especialmente cuando son graves

mos por ejemplo en el poco esfuerzo que se ha realizado por impulsar la atención primaria de la salud en algunos países, a pesar de que sabemos que es el pilar más importante. El 90% de las patologías pueden ser tratadas de manera económica en este nivel. Sin embargo, se prefiere invertir en la creación de hospitales. Desde los años 70 sabemos que para lograr un buen estado de salud es importante la prevención, la edu-

cación y la promoción de la salud. Y no solamente tratar una crisis aguda en el hospital. Pero seguimos sin hacer caso.

Lo importante es contar con un médico de familia que siempre sea el mismo. Y eso es lo que más se ha deteriorado en los tiempos presentes en todas partes. Un médico de familia nos conoce a la perfección y nos proporciona continuidad asistencial. Escucha nuestros problemas, intenta arroparnos y evita medicalizar nuestra vida aunque el tiempo de consulta no le acompañe.

Las Humanidades Médicas

En este contexto de tantos cambios es en el que nacen las Humanidades Médicas. El arte, la literatura, la música, el cine, la sociología, la antropología, vertebradas todas ellas por la historia, cuya punta de lanza es la bioética, sirven para despertar la empatía de los estudiantes, son un apoyo para descubrir el sentido que cada paciente aporta a la enfermedad que padece, sirven para conocer los problemas sociales de la atención sanitaria, aportan una valiosa información sobre los orígenes de una profesión al tiempo que sirven para imaginar cuál puede ser su futuro. Y en definitiva, para descubrir, gestionar y promocionar los valores y preferencias de los pacientes. Como es posible comprobar, estas disciplinas no constituyen el hardcore de una carrera de ciencias como lo hacen la anatomía, la fisiología y la bioquímica, pero sin ellas dejaríamos de ser humanos que tratan a otros humanos.

Creo que llegados a este punto es importante que reflexionemos sobre si llegará un momento en el que desaparezcan. Si esto es así, ¿qué sucederá entonces? ¿Qué tipo de profesional será el sanitario del futuro? ¿Médicos o ingenieros biomédicos? ¿Comenzarán a ser atendidas nuestras necesidades en salud por máquinas dirigidas por una IA? ¿Qué habremos ganado desde el punto de vista humano con este gran cambio? ●